

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI MASHG'ULOTLARIDA BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH TAJRIBASIDAN

Qodirova Gulnora Muxammadjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti,

Maktabgacha ta'lim kafedrası magistranti

E-mail: gkodirova38@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949748>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida kreativlik tushunchasini ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, uning matematik tushunchalarni shakllantirishdagi faoliyatda namoyon bo'lish jixatlarini tahlil etish, maktabgacha tayyorlov guruhi bolalarida matematik tasavvurlarni rivojlantirishning metodik asoslarini ishlab chiqish va usuliy tavsiyalar tayyorlashga doir olib borilgan ishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kreativ, innovasion yondashuv, aqliy jarayonlar, ijodiy rivojlanish, matematik tasavvurlarini shakllantirish, bolaning intellektual salohiyati, yosh davri, pedagogik sharoit..

Mamlakat bo'yicha 3-7 yoshdagi har 100 nafar bolaga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 28,1 ta joy to'g'ri keladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi kamchiliklar qatorida maktabgacha ta'lim tayyorlov guruhlari bolalarining matematik tasavvurlarini davlat talablari asosida shakllantirish ishlari ham talab darajasida emas. Bunga sabab bir jihatdan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya berishda o'quv vositalari, shart-sharoitlarning yetarli emasligi bo'lsa, ikkinchidan, metodik jihatdan yetuk bilimli, tajribali mutaxassislarining yetishmasligidir. Maktabgacha ta'lim muammolari bolalarda matematik tasavvurlarni rivojlantirishning metodik, ilmiy-usuliy jihatdan asoslanmaganligidir. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"ga binoan [1] sohadagi muammolarni bartaraf etish va 6 yoshli bolalar uchun majburiy bir yillik bepul umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorlash bilan to'liq qamrab olinishning ta'minlanishi va ularni maktab ta'limiga sifatli tayyorlab berish vazifalari ko'zda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha ko'pgina olimlar tadqiqotlar olib borganlar. Bu olimlar matematik tushunchalarning ongli va tushunarli bo'lishi uchun bolalarda kechadigan psixik jarayonlar haqida ish olib borganlar. Matematik tushunchalarni rivojlantirish muammosi psixologik nuqtai nazardan quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi.

1) Tushunchaning tuzilishi va shaklining paydo bo'lishi.

2) Tushunchalarni shakllantirish uchun aqliy harakatlar va aqliy faoliyat yo'llari va usullarini rivojlantirish.

Bu muammoga H.U.Бикбаева va boshqalar [2-5] ham ushbu muammolarni o'rganganlar. Hozirgi kunda matematik tushunchalarni rivojlantirishga yuzasidan bir necha yo'nalishda izlanishlar olib borilmoqda. Matematik tushunchalarni shakllantirishning asosini metodistlar turli xil tushunchalar yig'indisi: qo'shish, mulohaza qilish, mantiqiy bog'lanishni aniqlash, bilish masalalarini yechishga namoyon bo'lgan umumiy qobiliyatlari bilan bog'laydi. Shuningdek, bola shakllangan matematik tushunchalar asosida yangilikni, masalani qiziqarli yechish usullarini, doim qo'llab kelgan standart usullardan voz kechib, masalaning yangi yechimlarini o'ylab topishi, amaliy masalani yechish yo'llarini oldindan aytib bera olish qobiliyatiga ega bo'lsa, matematik tushunchalar rivojlangan bo'ladi.

Mashg'ulotlarda bolalarning matematik ijodiy qobiliyatlari misollarni yechishda, matematika ostida ijodiy harakatlanishda, o'yin faoliyatida improvizatsiyada (o'yinlar davomida matematik faollashtirishda) rivojlantiriladi.

Mashg'ulotlarda ijro etiladigan matematik qobiliyatning eng muhim sharti quyidagilardir:

- turli vaziyatlarda matematik muammolarini hal qilish malakalari va usullarini egallash;
- matematik amallarning imkoniyatlarini, ularning mazmun-mohiyati va xususiyatlarini bilish;
- matematik kompetensiyaga oid taassurotlarning muayyan zaxirasini his etish;
- matematik va umumiy qobiliyatlar majmui (tasavvur, fantaziya, obrazli tafakkur)ning mavjudligi.

Amaliy tashxis qilish topshiriqlari quyidagilardan iborat bo'ldi. Dastlab tashxis masalasida bir necha yo'nalishlar belgilab olindi va ular quyidagi mavzularda o'rganildi.

I. Sanoq va miqdor bo'limini o'rganishni tashxis qilish. Mazkur tashxis "Tanish sonlarni aytamiz" o'yini asosida o'rganildi.

Sanoq va miqdor bo'limi yuzasidan rivojlanish darajasini aniqlash bo'yicha ishlar amalga oshirildi (topshiriq reaktiv-metrik qobiliyatlarni aniqlash imkonini berdi. Barcha topshiriqlar o'rtamiyona temp (4 takt) da 4/4 o'lchamda shakllantirildi).

O'yin maktabgacha yoshdagi bolani matematik imkoniyatlari (o'lchash, hisoblash, taqqoslash, mo'ljal olish)da oddiy vazifalarni hal etish vaziyatiga jalb qiladi. Agar bola matematik vaziyatlarni hal etishni bilmasa yoki bajarishdan bosh tortsa, unga stolga taqillatish yoki kaftida qarsak chalish taklif qilindi.

Tajriba o'tkazilgan guruhlarda o'quv yili ohirida mashg'ulotlarda topshiriqlarga yuqori darajadagi javoblar soni nazorat guruhlariga nisbatan 7.1% ga, o'rta darajadagi javoblar soni 4.2% ga oshganligi, quyi darajadagi javoblar soni esa 10.2% ga kamayganligi taxlil natijasida aniqlandi.

"Maktabgacha ta'lim tashkilotlari mashg'ulotlarida bolalarda matematik tasavvurlarini shakllantirish ishlariga kreativ, innovatsion yondashuvlar" mavzusida olib borilgan tadqiqot ishi natijasida quyidagi xulosalar olindi:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarida matematik tasavvurlarni Davlat talablari asosida shakllantirish metodik muammo ekanligini asoslandi;
2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhlarida bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishning hozirgi zamon holatini tahlil qilindi;
3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruh bolalarida matematik tasavvurlarini rivojlantirish kreativ usul va vositalarini ishlab chiqildi;
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruh bolalarida matematik tasavvurlarini rivojlantirishda interaktiv usullardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlandi;
5. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruh bolalarida matematik tasavvurlarini rivojlantirishning metodik asoslari nazariy va usuliy jihatdan asoslangan.
6. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruh bolalarida matematik tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot ishi natijasida quyidagi tavsiyalar berish mumkin:

1. Mashg'ulotlarda matematik tushunchalardan muntazam foydalanish bolalarda faoliyatning bu turiga qiziqishni rivojlantiradi. Tarbiyalanuvchilarning matematik faolligi turli-tuman sharoitlarda: teatrlashtirilgan faoliyatda, qurish-yasash o'yinlarida, faoliyat

markazlarida o‘stiriladi. Bolalarning namoyon bo‘lgan kuchli tomonlarini bilish nafaqat tahlil uchun muhim, balki ularda kelgusida kasb tanlash, matematik qobiliyatlarni rag‘batlantirish istiqbollari belgilash imkonini beradi.

2. Bolaning namoyon bo‘lgan qobiliyatini inobatga olish nafaqat ularni rivojlantirish uchun, balki uning iste‘dodini tegishli oqimga yo‘naltirish uchun ham zarur.

3. O‘yinlar va interaktiv usullar bolalarning matematik qobiliyatini rivojlantirishga ko‘maklashadi, matematikada keng mo‘ljal olish va matematik taassurotlar zaxirasining to‘planishiga sharoit yaratadi, “Ilk va maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilishga yordamlashadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”
2. “Ilk kadam” maktabgacha ta‘lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi. T.: 2018.
3. Bikbaeva N.U., Ibragimova Z. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun matematik o‘yinlar. T.: O‘zPFITI, 1995
4. Bikbaeva N.U., Umarova T.K. Oilada 5-6 yoshli bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirish. O‘zPFITI, 1995
5. Umarova T., Pedgayetskaya E. Bolalarning maktabgacha matematik tayyorgarligini ta‘minlash. T.: O‘zPFITI, 1995